

APÊNDICE V

DOCUMENTOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO

POLÍTICAS, DECLARAÇÕES, PADRÕES E INDICADORES

Políticas e Declarações

- Manifesto Inova Ministério Público (BRASIL, 2021d);
- Declaração de Estrasburgo (2019, tradução nossa);
- Declaração de Lisboa (2018, tradução nossa);
- Declaração de Política SI-DRIVE (2017, tradução nossa);
- Manifesto de Inovação Social Digital (2017, tradução nossa);
- Manifesto para a Inovação Social Transformadora (2017, tradução nossa);
- Declaração de Riga (UNESCO, 2016);
- Declaração de Paris (UNESCO, 2014);
- Carta de Marília sobre Competência em Informação (2014);
- Declaração de Lyon sobre o acesso à informação e desenvolvimento (2014);
- Manifesto de Florianópolis (FEBAB, 2013);
- Declaração de Havana (IFLA, 2012);
- Declaração de Moscou (UNESCO; IFLA, 2012);
- Declaração de Viena (2011);
- Declaração de Maceió (FEBAB, 2011);
- Declaração de Fez (UNESCO, 2011);
- Declaração de Alexandria (UNESCO; IFLA, 2005);
- Declaração de Praga (UNESCO, 2003);
- Declaração do Milênio (ONU, 2000).

Padrões e Indicadores

- Indicadores de inovação social (MÉNDEZ ORTIZ, 2017, tradução nossa);
- Ferramentas de análise e caracterização da inovação social [adaptado de (CRESS PACA; LEST-CNRS, 2015, tradução nossa)];
- Quadro Estrutural de Competência em Informação da Associação de Bibliotecas Universitárias e de Pesquisa Norte-americana (ACRL, 2015, tradução nossa);
- Padrões da Sociedade de Bibliotecas Universitárias e Nacionais do Reino Unido (SCONUL, 2011, tradução nossa);
- Indicadores de competência em informação (BELLUZZO, 2007);
- Tesouro conceitual do CRISES (TARDIF, 2005, tradução nossa);
- Padrões de Competência em Informação da Austrália e Nova Zelândia (ANZIIL) (BUNDY, 2004);
- Padrão da Associação de Bibliotecas Universitárias e de Pesquisa Norte-Americana (ACRL, 2000, tradução nossa).

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS

Notícias institucionais e páginas do *site* extranet

- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. MPMG celebra Memorando de Entendimento com órgão da ONU para promover projetos de acesso à justiça e construção de sociedades inclusivas, publicado em 31 jan. 2022 (MINAS GERAIS, 2022c);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Projetos em parceria com o PNUD Brasil e apresentação de tecnologia que moderniza a atuação do MPMG são temas da reunião do Fórum de CAOs (MINAS GERAIS, 2022d);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TJMG e TRF-6 lançam a Rede Mineira de Laboratórios de Inovação. 4 out. 2022 (MINAS GERAIS, 2022g);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Projetos em parceria com o PNUD Brasil e apresentação de tecnologia que moderniza a atuação do MPMG são temas da reunião do Fórum de CAOs (MINAS GERAIS, 2022i);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Bem-vindo ao Metaverso – Promotoria 5G (MINAS GERAIS, 2022m);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Espaço Lapidar Concentra informações para gestão estratégica - Inaugurado na atual administração, setor auxilia tomada de decisões (MINAS GERAIS, 2021b);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa Justiça Eficiente completa um ano. O Projef visa nortear o aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária no Estado (MINAS GERAIS, 2021d);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Virtualização acelera tramitação e promove economia. Acesso a processos se amplia, permitindo acompanhamento de qualquer lugar com internet (MINAS GERAIS, 2021e);
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. TRE – MG – Núcleo de Enfrentamento à Desinformação – A Segurança é Fato! O Resto é Boato (BRASIL, 2021j);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa de Integridade do TJMG (MINAS GERAIS, 2020b);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa Capacidades Analíticas conquista Prêmio CNMP 2020 (MINAS GERAIS, 2020g);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Semana do MP: MPMG lança ferramentas digitais que agilizam a análise de dados (MINAS GERAIS, 2019b);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Plural – SEI, 3 Anos Conjugando Saber, Direito e Tecnologia (MINAS GERAIS, 2019c);
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. Projeto Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público (BRASIL, 2021h);
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. Projeto Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público, Imagem (BRASIL, 2021g);

- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. O Judiciário (MINAS GERAIS, 1997);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. O que é (MINAS GERAIS, 2021);
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. TRE – MG. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. O que é desinformação? Como identificar? (BRASIL, 2021n);
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. TRE – MG. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. Principais iniciativas em conjunto com o TSE (BRASIL, 2022f).

Publicações

- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Código de Conduta (MINAS GERAIS, 2021a);
- COMISSÃO EUROPEIA. Um ecossistema europeu para inovação social (COMISSÃO EUROPEIA, 2018, tradução nossa);
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2016);
- Inovação social: uma síntese (INSTITUT JEAN-BAPTISTE GODIN, 2013, tradução nossa).

Mapas e Planos Estratégicos

- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. TSE – Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no Âmbito da Justiça Eleitoral – Plano Estratégico (BRASIL, 2022g);
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Estratégia Nacional da Justiça Estadual 2021-2026 (BRASIL, 2021a);
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Estratégia Nacional da Justiça Eleitoral 2021-2026 (BRASIL, 2021b);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Mapa Estratégico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Planejamento Estratégico 2020-2029 (MINAS GERAIS, 2020a);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Plano Estratégico 2021-2026 (MINAS GERAIS, 2021c);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Plano Estratégico 2020-2029 – Planejamento Estratégico 2020-2029 (MINAS GERAIS, 2020f);
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. TRE – MG. Mapa Estratégico – PETRE 2021-2026 (BRASIL, 2021k);
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. TRE – MG. Plano Estratégico Institucional 2021-2026 (BRASIL, 2021l).

Relatórios

- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Central Lapidar. Relatório de Gestão 2020-2022 (MINAS GERAIS, 2022b);

- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. UAI-Lab - Laboratório de Inovação. Relatório de Gestão 2020-2022 (MINAS GERAIS, 2022j);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa de Integridade. Relatório de Gestão 2020-2022 (MINAS GERAIS, 2022k).

Vídeos

- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. “Link CNJ” – Letramento digital e a informatização do Judiciário (BRASIL, 2022a);
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Minuto da Checagem EP nº 5 – Deepfake (BRASIL 2020c);
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Minuto da Checagem EP nº 2 – Leia até o fim (BRASIL, 2020c);
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Minuto da Checagem EP nº 4 – Informação Falsa (BRASIL, 2020d);
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Minuto da Checagem EP nº 7 – Confiança (BRASIL, 2020e).

LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

Legislação

- Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022 (BRASIL, 2022c);
- Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, (BRASIL, 1988);
- Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 (BRASIL, 1950).

Atos Normativos Institucionais

- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. Portaria da Presidência nº 245, de 29 de julho de 2022 (BRASIL, 2022d);
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. Portaria da Presidência nº 56/2022, de 16 de março de 2022 (BRASIL, 2022e);
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 455, de 27 de abril de 2022 (BRASIL, 2022b);
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Portaria TSE nº 510, de 04 de agosto de 2021 (BRASIL, 2021o);
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 395/2021, de 7 de junho de 2021 (BRASIL, 2021c);
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria CNMP-PRESI nº 161, de 14 de outubro de 2021 (BRASIL, 2021e);
- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria nº 05, de 29 de novembro de 2021 (BRASIL, 2021f);
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. Portaria PRE nº 131/2020, de 06 de agosto de 2020 (BRASIL, 2020b);
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 335 (BRASIL, 2020a);
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pacto pela Implementação dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no Poder Judiciário e no Ministério Público (BRASIL, 2019a);

- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Acordo de Cooperação Técnica CNJ nº 027/2019 (BRASIL, 2019b);
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portaria nº 133, de 28 de setembro de 2018 (BRASIL, 2018);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria Conjunta nº 1.391/PR/2022 (MINAS GERAIS, 2022a);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria Conjunta nº 1337/PR/2022, de 23 de fevereiro de 2022 (MINAS GERAIS, 2022f);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Resolução PGJ nº 54, de 10 de outubro de 2022 (MINAS GERAIS, 2022h);
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Resolução Conjunta PGJ Ouvidoria nº 01, de 10 de outubro de 2022 (MINAS GERAIS, 2022i);
- PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Memorando de Entendimento entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), de 28 de janeiro de 2022 (ONU; MINAS GERAIS, 2022);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria nº 4715/PR/2020, de 10 de fevereiro de 2020 (MINAS GERAIS, 2020d);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria nº 4724/PR/2020, de 13 de fevereiro de 2020 (MINAS GERAIS, 2020e);
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria da Presidência nº 4479/PR/2019, de 25 de junho de 2019 (MINAS GERAIS, 2019a);
- UNIVERSIDADE FUMEC. Resolução nº 002/2012, de 16 de março de 2012, 2012 (UNIVERSIDADE FUMEC, 2012).